

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 600-605
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14176541)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14176541>

Urgensi Pendidikan Multikultural Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia

Nur Lia¹, Meyniar Albina²
¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: lianurlia258@gmail.com

Abstract

Multicultural education in Indonesia has an important role in creating a harmonious society amidst cultural, religious and ethnic diversity. In the Islamic view, multicultural education is in line with the teachings of the Al-qur'an which emphasizes the importance of knowing each other and respecting differences. Through multicultural education, students are taught the values of tolerance, democracy and justice, which support the principles of Pancasila and the motto "Bhinneka Tunggal Ika." Implementation of this education requires a flexible approach, integration between religious and civic education, as well as appropriate learning methods. Apart from that, strengthening the character of education in schools is the key to forming a generation that can live side by side in harmony. By implementing multicultural education, it is hoped that Indonesian society can uphold diversity and create an environment of mutual respect.

Keywords: *Multicultural education, Islam, tolerance, Pancasila, diversity, character education, harmonious society.*

Abstrak

Pendidikan multikultural di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keragaman budaya, agama, dan suku. Dalam pandangan Islam, pendidikan multikultural sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan, yang mendukung prinsip Pancasila dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika." Implementasi pendidikan ini memerlukan pendekatan yang fleksibel, integrasi antara pendidikan agama dan kewarganegaraan, serta metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, penguatan pendidikan karakter di sekolah menjadi kunci dalam membentuk generasi yang dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan menerapkan pendidikan multikultural, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi keberagaman dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati.

Kata Kunci: *Pendidikan multikultural, Islam, toleransi, Pancasila, keberagaman, pendidikan karakter, masyarakat harmonis.*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, adat, agama, dan lapisan sosial. Keaneekaragaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia, namun juga berpotensi menimbulkan konflik akibat perbedaan yang ada. Menurut Tilaar (2004), masyarakat multikultural hanya dapat terbentuk melalui pendidikan. Oleh karena itu, sebagai negara yang penuh dengan keaneekaragaman, Indonesia perlu memiliki sistem pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip kesatuan dalam keberagaman. Bank (2002) menyebut bahwa pendidikan yang menekankan prinsip kesatuan dalam keberagaman disebut sebagai pendidikan multikultural. Tobroni (2007) juga berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, kelas sosial, etnis, ras, agama, atau budaya. Pendidikan ini menekankan pada pemerataan kesempatan sehingga setiap siswa memiliki hak yang sama.

Di era globalisasi abad ke-21, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah akses terhadap berbagai informasi. Akan tetapi, penyebaran informasi yang luas ini rentan memicu konflik sosial berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai multikultural dapat berdampak buruk bagi negara, dan jika tidak diatasi, akan mengancam persatuan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang menghargai perbedaan melalui model pendidikan yang tepat, yaitu

pendidikan multikultural. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang “Persatuan Indonesia”, masyarakat Indonesia perlu mengamalkan persatuan agar tidak mudah terpecah oleh konflik SARA. Marinda menyatakan bahwa integrasi pemahaman multikultural dalam pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran akan kemajemukan yang ada di Indonesia, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu.”

Toleransi antarumat beragama merupakan ciri khas dari kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempertahankan budaya toleransi ini, bukan merusaknya. Di tengah masyarakat yang beragam, modal utama untuk menciptakan kerukunan adalah dengan menegakkan toleransi. Dengan sikap ini, tindakan intoleransi dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan. Sayangnya, kurangnya sikap toleransi di masyarakat telah menyebabkan berbagai konflik akhir-akhir ini. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat juga menjadi faktor penting, di mana banyak yang memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan formal.

Sebagai salah satu negara dengan keberagaman multikultural terbesar di dunia, Indonesia memiliki kondisi sosial dan budaya yang sangat bervariasi. Hal ini didukung oleh populasi yang besar dan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menganut berbagai agama dan kepercayaan, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga aliran kepercayaan lainnya. Namun, keanekaragaman ini, disadari atau tidak, sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Pendidikan multikultural hadir dengan pendekatan yang memanfaatkan keberagaman tersebut, mencakup aspek etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, usia, hingga ras. Pendidikan multikultural tidak hanya bertujuan mempermudah siswa dalam memahami pelajaran, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki kesadaran yang lebih besar dalam bersikap humanis, pluralis, dan demokratis. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya diharapkan profesional dalam mengajar, tetapi juga bertugas menanamkan nilai-nilai penting seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme kepada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang bersifat normatif deskriptif. Pendekatan ini lebih berfokus pada analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Studi kepustakaan sendiri merujuk pada upaya peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal akademik, e-book, ensiklopedia, maupun sumber lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Multikultural Dalam Islam

Pendidikan Multikultural merupakan dua kata yaitu pendidikan dan multikultural. Adapun pendidikan merupakan proses di mana sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok dikembangkan secara sadar oleh pendidik dalam usaha medewasakan manusia dengan cara mentranfer ilmu melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik (Ibrahim, 2013). Sedangkan menurut Wulandari, pendidikan merupakan suatu paya sosialisasi manusia, pendidikan juga merupakan proses pewarisan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Sehingga dapat diartikan pendidikan adalah poses pengoptimalan seluruh potensi yang dimiliki manusia melalui *Transfer Of Knowledge* yang berlangsung sepanjang hidup. (Wulandari, 2020)

Multikultural merupakan istilah yang tersusun dari kata dasar *kultur* yang diawali *multi*. Kultur sendiri memiliki arti kebudayaan, pemeliharaan, atau kesopanan, sedangkan awalnya adalah multi yang berarti banyak, beragam, atau beraneka (Albina, 2022). Menurut (Yakin, 2019) kultur adalah cara bertingkah laku serta beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya yang kemudian menjadi sebuah kekhususan yang melekat, sehingga kultur masyarakat A akan berbeda dengan kultur masyarakat yang lainnya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa multikultural adalah keberagaman kebudayaan, aneka kesopanan dan pemeliharaan yang berjalan berdampingan satu sama lain dalam heterogenitas dan pluralitas. Secara terminologis pendidikan multicultural adalah proses dimana seluruh potensi manusia dikembangkan secara optimal yang menghargai heterogenitasnya dan pluralitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan agama

(Ibrahim, 2013)

Sebagaimana penjelasan tentang ayat al-qur'an mengenai pendidikan multikultural pada Surah Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah dengan jelas menyampaikan bahwa penciptaan manusia dengan berbagai suku, bangsa, dan ras bertujuan agar mereka saling mengenal. Perbedaan ini adalah bagian dari sunnatullah, yang menunjukkan bahwa keberagaman adalah bagian dari kehendak Allah. Allah memberikan contoh perbedaan, seperti laki-laki dan perempuan, siang dan malam, sebagai bukti bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan sikap saling berdampingan. Keberagaman, kemajemukan, demokrasi, kesetaraan hak, dan toleransi merupakan hal-hal yang harus diterima, dijaga, dan dilestarikan bersama.

Dalam Islam, pendidikan multikultural sangat penting sebagai jembatan untuk proses demokratisasi dan pluralisme. Dengan pendidikan multikultural, manusia dapat memahami dan menerima perbedaan yang ada di sekitarnya. Islam menyambut positif adanya pendidikan multikultural sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata tanpa memandang agama, suku, ras, atau etnis. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis. (Mustajab, 2018)

Keberagaman dalam bangsa, suku, atau ras bukanlah untuk sebab merasa lebih baik atau kurang dari orang lain. Yang membuat seseorang mulia di hadapan Allah bukanlah identitas budaya atau sosialnya, melainkan tingkat ketakwaan dan kesalehan orang tersebut. Dengan kata lain, Allah tidak menilai manusia berdasarkan asal usul atau status sosial, melainkan berdasarkan kualitas iman dan ketakwaannya.

Pendidikan Islam dan pendidikan multikultural memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kedewasaan siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural ke dalam pendidikan Islam. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan siswa yang berkembang secara rohani dan jasman (Na'im, 2020). Selain itu, nilai-nilai karakter yang ada dalam pendidikan multikultural juga sejalan dengan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Misalnya, pendidikan multikultural yang menekankan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, juga tercermin dalam prinsip Islam seperti musyawarah (al-musyawah), kesetaraan (al-musawah), dan keadilan (al-'adl). (Sari, 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Multikultural dalam Islam sejalan dengan ajaran-ajaran agama, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya mengenal dan menghargai perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Islam mendukung prinsip-prinsip yang juga menjadi landasan pendidikan multikultural, yaitu demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, yang dalam Islam tercermin dalam konsep musyawarah (al musyawarah), kesetaraan (al musawah), dan keadilan (al 'adl). Dengan menerapkan pendidikan multikultural, masyarakat diharapkan dapat hidup secara harmonis dan saling menghargai tanpa membedakan identitas budaya, sosial, atau agama, melainkan lebih menilai berdasarkan ketakwaan dan kebaikan hati setiap individu.

Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam budaya. Pendidikan ini bertujuan menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya kepada siswa. Keberagaman budaya di Indonesia berdampak pada cara berpikir, perilaku, dan sikap setiap individu yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia berupaya mewariskan nilai-nilai multikultural melalui pendidikan formal, sesuai dengan prinsip Pancasila dan semboyan "Bhineka Tunggal Ika." (Nugraha, 2020)

Pendidikan multikultural memiliki peran sebagai alternatif untuk mengatasi isu sukuisme, dengan harapan tidak melupakan budaya asli mereka. Pendidikan ini juga sesuai dengan konteks demokrasi di Indonesia, karena masyarakatnya dari berbagai latar belakang budaya. Tantangan dunia pendidikan adalah untuk mampu menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Saat ini, pendidikan

multikultural di Indonesia menghadapi dua tantangan utama: menghadapi pengaruh budaya asing di era modern serta menanamkan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda. (Izzah, 2020)

Selain itu, pertemuan antarbudaya di era globalisasi bisa menjadi ancaman bagi identitas budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu memiliki wawasan luas tentang kebudayaan global. Konflik yang berlatar belakang perbedaan budaya, agama, dan aspek kultural lainnya masih sering terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pendidikan multikultural belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, pendidikan multikultural di sekolah perlu lebih dioptimalkan dan diterapkan dalam masyarakat.

Pendidikan multikultural memiliki tiga elemen utama: konsep atau pemikiran, perkembangan dan perubahan dalam pendidikan. Pembelajaran multikultural berupaya memberikan hak belajar yang setara bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang etnis, ras, atau sosial lainnya. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan multikultural juga mencakup perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan di sekolah. (Wasitohadi, 2012)

Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu urgensi pendidikan multikultural bertujuan menanamkan toleransi terhadap perbedaan budaya sesuai prinsip Pancasila dan “Bhinneka Tunggal Ika.” Di Indonesia, pendidikan ini penting untuk membentuk persatuan di tengah keragaman dan mencegah konflik budaya. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi di era globalisasi, pendidikan multikultural berupaya memberikan hak belajar yang adil bagi semua siswa, demi membangun masyarakat yang harmonis.

Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama

Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki keragaman suku, ras, status sosial, bahasa, dan budaya. Dari sisi agama, terdapat beberapa agama yang diakui yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Setiap agama memiliki ajaran dan keyakinannya masing-masing. Seiring dengan itu, jika terjadi perbedaan yang tidak dikelola dengan baik, hal tersebut bisa memicu konflik antarumat beragama, padahal agama seharusnya menjadi landasan untuk hidup rukun.

Dalam menyikapi perbedaan ini, nilai-nilai kebangsaan harus tetap dijaga. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” perlu terus terpatri dalam jiwa masyarakat, dan sifat solidaritas dalam Sumpah Pemuda seharusnya membangkitkan semangat persatuan dan rasa patriotisme. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat diadopsi sebagai gaya hidup sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjaga kualitas implementasi Pancasila dan standar hidup dalam bermasyarakat serta bernegara, dibutuhkan peran aktif dari kalangan menengah dan media untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah pembelajaran Islam multikultural. Pembelajaran Islam multikultural menawarkan pendekatan instruktif yang mendorong sikap terbuka terhadap perbedaan, dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ulya, 2016)

Oleh karena itu implementasi pendidikan multikultural di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan cara yang fleksibel, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar multikultural. Hal ini mengharuskan pendidik seperti guru, dosen, dan ustad untuk bersikap profesional dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan. Mereka perlu memilih strategi yang sesuai, memperkuat pendidikan karakter di sekolah, dan memberikan materi yang relevan agar dapat menumbuhkan sikap toleransi antaragama. Maka mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah yaitu mengintegrasikan Multikulturalisme dalam Pendidikan, memilih metode pembelajaran yang tepat, penguatan pendidikan karakter dan menumbuhkan nilai toleransi agama.

a. Mengintegrasikan Multikulturalisme dalam Pendidikan

Terdapat tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keberagaman, yaitu keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya. Istilah-istilah ini dikenal dengan pluralitas, diversitas, dan multikulturalisme. Menurut Sonia, pendidikan multikultural seharusnya menjadi bagian dari kurikulum dan strategi pengajaran, yang meliputi interaksi antara guru, siswa, dan keluarga, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung. Pendidikan multikultural ini bersifat kritis, reflektif, dan berfokus pada perubahan sosial, dengan tujuan untuk mengembangkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.. (Sonia, 2009)

Dalam mengintegrasikan pendidikan agama (PAI) dan pendidikan kewarganegaraan (PKN), penting untuk memahami ruang lingkup kedua mata pelajaran ini. Ruang lingkup PKN mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, hidup rukun, cinta lingkungan, dan partisipasi dalam pembelaan negara. Sedangkan PAI bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, dan saling menghargai. PAI dan PKN memiliki kesamaan dalam tujuan dan ruang lingkup pembelajaran. Keduanya berfokus pada pendidikan karakter, dengan dimensi individu dan sosial. Sisi individu menekankan pada spiritualitas, sementara sisi sosial menekankan pada kesalehan sosial. Kedua, PAI dan PKN harus dikembangkan sebagai kecakapan hidup (life skill). Kecakapan personal mencakup kesadaran akan diri dan kewarganegaraan, sedangkan kecakapan sosial melibatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi.

b. Memilih metode pembelajaran yang tepat

Pembelajaran yang tepat sangat penting untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa. Metode yang umum digunakan meliputi ceramah, diskusi, eksperimen, kerja kelompok, dan simulasi. Strategi pembelajaran membantu siswa untuk mengeksplorasi informasi dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan masyarakat multikultural yang demokratis. Guru perlu melibatkan siswa dalam proses belajar agar mereka dapat menemukan informasi dan merefleksikan nilai-nilai yang dipelajari. Proses pembelajaran harus dinamis, menggabungkan teknik yang berpusat pada guru dengan teknik yang melibatkan siswa. Metode pengajaran yang berpusat pada guru cocok untuk menyampaikan informasi dalam waktu terbatas. (Rosyada, 2014)

c. Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah

Globalisasi telah membawa banyak perubahan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya, menurut Maragustam, adalah munculnya karakter manusia yang lemah. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Terdapat tiga pilar utama dalam pendidikan karakter: keluarga, lingkungan, dan sekolah. Jika ketiga pilar ini kuat, karakter siswa akan lebih kokoh dan tidak mudah terpengaruh. Sekolah dapat menjadi tempat yang efektif untuk mendidik karakter. Melalui sekolah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diajarkan moral, etika, dan nilai-nilai budi pekerti. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang melanggar dapat membantu memperkuat nilai-nilai positif. (Majid, 2011)

d. Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam aspek sosial, budaya, suku, ras, maupun agama. Dalam menghadapi keragaman ini, masyarakat Indonesia perlu membangun kebudayaan nasional yang dapat menyatukan perbedaan tersebut. Agama di Indonesia sangat beragam, termasuk Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Pendidikan adalah alat yang efektif untuk melestarikan dan meneruskan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun ada konflik yang sering dikaitkan dengan agama, banyak dari konflik tersebut tidak benar-benar berakar pada masalah agama. Oleh karena itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat penting untuk meredam konflik. Nilai toleransi harus ditanamkan dalam pendidikan agama. Pelajaran agama yang bersifat eksklusif dan doktriner tidak relevan dengan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami sikap toleransi di sekolah melalui pendidikan agama. (Nurkholis, 2001)

Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pendekatan fleksibel yang mengutamakan keberagaman dan nilai-nilai demokrasi. Pendidik harus mengintegrasikan pendidikan agama dan kewarganegaraan untuk membentuk karakter siswa yang jujur dan saling menghargai. Metode pembelajaran yang tepat serta pendidikan karakter di sekolah sangat penting untuk membangun nilai positif. Selain itu, menanamkan toleransi agama melalui pendidikan yang inklusif akan membantu masyarakat Indonesia hidup rukun dalam keragaman.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural dalam Islam sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di Indonesia yang pluralistik. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural bertujuan menanamkan toleransi dan sikap saling menghormati di kalangan siswa, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika."

Implementasi pendidikan multikultural harus dilakukan secara fleksibel, dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan kewarganegaraan dengan metode pembelajaran yang tepat, pendidikan karakter yang kuat, serta penanaman nilai toleransi agama sangat penting untuk membangun masyarakat yang dapat hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan multikultural diharapkan dapat menciptakan generasi yang menghargai keragaman dan berkontribusi pada persatuan bangsa.

REFERENSI

- Albina, Meyniar. 2020. *Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Deli Serdang: Publishing Format.
- Banks, James A. 2002. *Anintroduction to multicultural education*. Boston- London: Allyn and Bacon Press.
- Ibrahim, Rustam. 2013. Pendidikan multikultural: penegrtian, prinsip dan relevansinya dengan tujuan pendidikan islam. *Jurnal Addin*. Vol. 7, No.1
- Izzah, Novia Iffatul. 2020. "Urgensi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Dalam Pendidikan Agama Islam." *Al Hikmah: Journal of Education*. Vol 1. No.1
- Majid, Abdul. 2011. *Pendidikan karakter perspektif islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustajab. 2018. *Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam*. Al Fitrah : STAIN Jember.
- Na'im, Zaedun. 2020. Membumikan Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 9, No.1
- Nugraha, Dera. 2020. "Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*. Vol. 1, No.2
- Sari, Devi Agustina. 2022. Tinjauan pendidikan multikultural dalam surah al hujurat ayat 13. *Ta'lim Diniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.2, No.2
- Sonia, Nieto. 2009. *Languae, Culture and Teaching*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.
- Rosyada, Dede. 2014. Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional dalam Sosio Didaktika. Vol.1, No.1
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta:Grasindo
- Ulya, Inayatul. 2016. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Jurnal Fikrah* . Vol.4, No.1
- Wulandari, Taat. 2020. *Konsep dan Praksisi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Uny Press.
- Yaqin, M.Ainul. 2007. *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media
- Zamroni. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing